

**ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA HAYOT FAOLIYATI
XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AXBOROT DASTURLARINING
O'RNI**

A.Ch.Norqulov

A.P.Axmedov;

B.S.Mamashayev;

R.X.Samanov;

T.K. Xolbekov;

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Atrof-muhit muhandisligi va hayot faoliyati

xavfsizligi kafedrasi o'qituvchilari

Annotatsiya: *Ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash – bu ishchilarning sog'lig'i, hayoti va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun muhim jarayon hisoblanadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturlarining rivojlanishi bilan korxonalarda xavfsizlikni oshirishda innovatsion yechimlardan keng foydalanilmoqda. Ushbu maqolada ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlashda axborot dasturlarining roli, ularning funktsiyalari va samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, real vaqt rejimida ishlaydigan dasturlarning xavflarni oldindan aniqlashdagi ahamiyati va ularning korxonaning umumiy ishlashiga ta'siri o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *ishlab chiqarish xavfsizligi, axborot dasturlari, monitoring tizimlari, sun'iy intellekt, xavf tahlili, mehnat muhofazasi.*

Аннотация: *Обеспечение безопасности на производственных предприятиях является важным процессом защиты здоровья, жизни и окружающей среды работников. С развитием современных информационных технологий и программ широко применяются инновационные решения для повышения безопасности на предприятиях. В статье анализируется роль информационных программ, их функции и эффективность в обеспечении безопасности производственных процессов. В нем также рассматривается важность приложений реального времени для раннего обнаружения рисков и их влияние на общую эффективность предприятия.*

Ключевые слова: *промышленная безопасность, информационные программы, системы мониторинга, искусственный интеллект, анализ рисков, охрана труда.*

Abstract: *Ensuring safety at industrial enterprises is an important process for protecting the health, life and environment of workers. With the development of modern information technologies and programs, innovative solutions are widely used*

to increase safety at enterprises. This article analyzes the role of information programs in ensuring safety in production processes, their functions and effectiveness. It also studies the importance of real-time programs in identifying risks in advance and their impact on the overall performance of the enterprise.

Keywords: *industrial safety, information programs, monitoring systems, artificial intelligence, risk analysis, labor protection.*

KIRISH: Global rivojlanish o'ta jadal surat kasb etayotgan bugungi kunda ilmfan va iqtisodiyotning integratsiyalashuvini ta'minlamay, hayotiy faoliyat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishiga axborot dasturlarini joriy etmasdan, fan-texnikaning ilg'or yutuqlarini xayotga tezkorlik bilan tatbiq etmay turib, davr bilan xamqadam rivojlanishga erishib bo'lmaydi. Bugun istiqlol sharofati bilan yurtimizda gigant korxonalar barpo etilmoqda. Respublikamiz neft, mashinasozlik, paxta, g'alla mustaqilligini qo'lga kiritdi. Qishloq xo'jaligi, og'ir va yengil sanoat, ishlab chiqarishdagi rivojlanish tufayli yurtimiz xomashyo yetkazib beruvchi davlatdan dunyo talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh tayyor maxsulotlar ishlab chiqaruvchi mamlakatga aylandi. Albatta bugungi kunda jahon bozori kon'yunkturasi keskin o'zgarib, globallashuv sharoitida texnika va texnologiya rivojlanib borayotgani mamlakatimiz aholisining hayotiy faoliyati xavfsizligini ta'minlashda axborot dasturlarini ishlab chiqishni xayotning o'zi talab etmoqda.

Zero, hayotiy faoliyat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida axborot dasturlarini joriy etish va tadbiriq qilish orqali respublikamizda mavjud ishlab chiqarish korxonalarini yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlanishiga turtki bo'ladi. GOST 12.1.004-91 «Yong'in xavfsizligi. Umumiy talablar» me'yoriy xujjatiga asosan texnologik jixozlar va ularda olib boriladigan jarayonlar normal ish sharoitida xavf tugdirmaydigan texnologik darajada loyixalashtiriladi va ishlab chiqiladi

Lekin ayrim xollarda ularning ustki bezagiga katta e'tibor qaratgan xolda uning xavfsizligi, undagi faoliyat olib borayotgan xamda unga qo'shni bo'lgan insonlarining xayoti tugrisida unutib qo'yamiz. Bu esa ko'p xollarda 1-jadvalda dunyo qit'alari bo'yicha yong'inlar va yong'inlardan xalok bo'lganlarning taqsimoti keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, axolining SONI bo'yicha Osiyo yetakchi qit'a hisoblanadi. Yil davomida yuz beradigan yong'inlar buyicha Shimoliy Amerika yuqori o'rin egallasada yong'inlardan xalok bo'lganlar soni Osiyoda ancha katta. Lekin bu kursatkich axoli soniga nisbatan olinadigan bulsa, Yevropa bu kursatkichda yetakchi va yong'in (portlashning) yuzaga kelish extimolini aniklash xisoblanadi. ketma-ketligini aniklashda asosiy uslub sifatida achinarli vaziyatlarga olib kelmokda. ekanligi ma'lum buladi.

1-jadval

T / R	Qitalar	Aholi, mln kishi	Yiliga yong' inlar soni ,mln	Yiliga xalok bo' lganlar soni, Ming kishi	Yillik o'rtacha soni		
					Yong' inlar xar ming kishiga	Xar 1000 yong' inda halok bo' lganlar	Xar 1 mln odanga halok bo' lganlar
1	Yevropa	720	2.2	25.0	3.1	11.4	34.7
2	Osiyo	3660	1.0	30.0	0.3	30.0	8.2
3	Shimoliy Amerika	470	2.3	6.5	4.9	2.8	13.8
4	Janubiy Amerika	340	0.5	2.5	1.5	5.0	7.4
5	Afrika	780	0.8	5.0	1.0	6.3	6.4
6	Avfstraliya	30	0.1	0.3	3.3	3.0	10.0
Jami		6000	6.9	69.3	1.2	10.0	11.6

2-jadvalda qitalar bo'yicha yong'in tavakkalchiligini baxolash keltirilgan bo'lib , insonlarning yong'in bilan uchrashish va yong'in natijasida halok bo'lish ehtimollari keltrilib o'tilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki ,Yevropa va shimoliy Amerikada insonlar uchun yong'in tavakkalchiligi (yong'in bilan uchrashish va xar biro damning xalok bo'lish extimoli)ancha yuqoridir .

Qitalar bo'yicha yong'inlar va yong'inlardan xalok bo'lganlarning taqsimlanishi.

2-jadval

T/R	Qitalarodam uchun yong'in tavakkalchiligini baholash.		
		Yong'in bilan uchrashadigan [Yong'in/odam]	Yong'indan halok bo'lish yuzasidan [xalok bo'lgan /yong'in]	Yong'indan xalok bo'lish yuzasidan [xalok bo'lgan /odam]
1	Yevropa	$3.1 \cdot 10^{-3}$	$1.1 \cdot 10^{-2}$	$3.5 \cdot 10^{-5}$
2	Osiyo	$0.3 \cdot 10^{-3}$	$3.0 \cdot 10^{-2}$	$0.9 \cdot 10^{-5}$
3	Shimoliy Amerika	$4.9 \cdot 10^{-3}$	$0.3 \cdot 10^{-2}$	$1.4 \cdot 10^{-5}$
4	Janubiy Amerika	$1.5 \cdot 10^{-3}$	$0.5 \cdot 10^{-2}$	$0.7 \cdot 10^{-5}$

5	Afrika	$1.0 \cdot 10^{-3}$	$0.6 \cdot 10^{-2}$	$0.6 \cdot 10^{-5}$
6	Avfstraliya	$3.3 \cdot 10^{-3}$	$0.3 \cdot 10^{-2}$	$1.0 \cdot 10^{-5}$

Yuqoridagi jadvallardan yong'in xavfsizligini ta'minlash yuzasida yong'in xavfsizligi xodimlari oldida kata vazifalar turganligi, asosiy vazifa bo'lgan insonlar hayotini saqlash bo'yicha keskin o'zgarishlar qilish kerakligi va ishlab chiqarish korxonalarini loyixalashda, qurishda va ishlatishda nafaqat shu korxonaning o'zining balki, uning atrofidagi boshqa obyektlarning ham xavfsizligini ta'minlashga aloxida e'tibor qaratish kerakligi ayon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar .

1. Verslycke, T., Reid, K.: The Chemistry Scoring Index (CSI): Neft va gaz sanoatida qo'llaniladigan kimyoviy moddalar va mahsulotlar uchun xavf-xatarlarga asoslangan reyting va tartiblash vositasi. Barqarorlik (Shveytsariya) 6, 3993–4009. (2014).
2. Saling, P., Kicherer, A.: BASF tomonidan ekologik samaradorlikni tahlil qilish: Usul. Xalqaro hayot aylanishini baholash jurnali 7, 203–218. (2002).
3. Chen, X., Miao, Y.: Neft va gaz quvurlari sanoatida umumiy natijalarni baholash metodologiyasi. Jarayon xavfsizligi 38. (2019).
4. Khan, F.I., Haddara, M.M.: Riskga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish (RBM): Texnik xizmat ko'rsatish/tekshiruvni rejalashtirish va rejalashtirish uchun miqdoriy yondashuv. Jarayon sanoatida yo'qotishlarning oldini olish jurnali 16, 561–573. (2003).
5. Brito, A.J., de Almeyda, A.T. : Tabiiy gaz quvurlari xavfini baholash uchun ko'p atributli xavfni baholash. Ishonchlilik muhandisligi va tizim xavfsizligi 94, 187–198. (2009).
6. Yuxua, D., Datao, Y.: loyqa yoriqlar daraxti tahlili orqali neft va gaz uzatish quvurlarining ishdan chiqish ehtimolini baholash. Jarayon sanoatida yo'qotishlarning oldini olish jurnali 18, 83–88. (2005).
7. Erkut, E., Verter, V.: Xavfli materiallar uchun transport xavfini modellashtirish. Operatsion tadqiqotlar 46, 625–642. (1998).
8. Faber, M.H., Styuart, M.G.: Qurilish inshootlari uchun xavfni baholash: tanqidiy sharh va muhokama. Ishonchlilik muhandisligi va tizim xavfsizligi 80, 173–184. (2003).
9. Tumanov, A., Solovyov, A.: Radioaktiv moddalarni tashish vositalarini himoya qilishning nazariy-amaliy modelini ishlab chiqish. IOP konferentsiyalari seriyasi: Yer va atrof-muhit fanlari, jild. 459(3). (2020)